

JAMIYATNING VIRTUALLASHUVIDA RAQAMLI PARADIGMANING ROLI

Orazbayev Arislanbay Komekbayevich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining

Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti, Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20441587>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijtimoiy reallikning virtuellashuvda raqamli paradigmaning ahamiyati tahlil qilindi. Shuningdek, hozirgi kunda ijtimoiy reallikning virtuellashuvini aniqlaydigan raqamli texnologiyalarning mazmun va mohiyati ochib berildi.

Kalit so'zlar: axborot, axborot jamiyati, raqamli jamiyat, raqamli paradigma, raqamli iqtisodiyat, raqamli texnologiyalar, information jamiyat konsepsiyalari.

Аннотация. В данной статье проанализировано значение цифровой парадигмы в виртуализации социальной реальности. Также раскрыты содержание и сущность цифровых технологий, определяющих виртуализацию социальной реальности в современных условиях.

Ключевые слова: информация, информационное общество, цифровое общество, цифровая парадигма, цифровая экономика, цифровые технологии, концепции информационного общества.

Annotation. This article analyzes the significance of the digital paradigm in the virtualization of social reality. It also reveals the content and essence of digital technologies that determine the virtualization of social reality in modern conditions.

Keywords: information, information society, digital society, digital paradigm, digital economy, digital technologies, concepts of the information society.

XXI asrga kelib raqamli texnologiyalarning rivojlanishi jamiyatning transformatsiyalashuvini tezlashtirdi. Axborotlashtirish va raqamlashtirish olamning virtuellashuvini namoyon etib, real harakatlar va narsalar simulyatsiyaga uchrab, jamiyatning manzarasini kompyuterli model asosida yangi obrazlar orqali o'zgartirildi. Jamiyatning raqamlashuvi, o'z navbatida, jamiyatning "raqamli jamiyat", "tarmoqli jamiyat", "platformalashgan jamiyat", "IT-jamiyat" singari tushunchalar ilmiy muomalaga kirib keldi.

Ilmiy adabiyotlarda "raqamli jamiyatning nazariy modelining 4 ta konsepti: tarmoqlashtirish, platformalashtirish, datifikatsiya va algoritmik boshqaruv"[1,129]. Mazkur konseptlar raqamli jamiyatning texnologik infrastrukturasi asosiy elementlari sifatida olib qaraldi.

Tarmoqlashtirish. Raqamli tarmoqlar raqamli jamiyatning infrastrukturasi quradi. Bu, o'z navbatida, global jamiyatning shakllanishiga asos bo'ladi. Darhaqiqat, "tarmoqning ko'rinmas strukturasi hamma narsaning barcha bilan bog'liqligi" tamoyili sifatida tasavvur etiladi [2,102].

Tarmoqlash jamiyat tushunchasi ilk marta norvegiyalik Staynom Breten tomonidan ilmiy muomalaga kiritildi (1981-yili). Keyinchalik mazkur tushunchani niderland olimi Yan van Dik o'zining tarmoqli jamiyat kitobida ishlatadi (1991-yili). Manuelem Kastels esa bu tushunchani "Tarmoqli jamiyatning tug'ilishi" asarida ishlatgan. (1996-yili). Bu tushunchaga sinonim sifatida Djeyms Martin texnologik jamiyat tushunchasini kiritgan. Barri Vellmen 1988-yili "tarmoqli shahar" asarini yozgan. Roksann Xils va Myurri Turff tarmoqli mamlakat kitobini chop ettirgan (1978-yili). M.Kastelsning fikricha, tarmoq bizlarning jamiyatimizning yangi ijtimoiy morfologiyasini yaratadi.

Tarmoqli jamiyat tushunchasi axborot jamiyati tushunchasidan kengroq. Chunki axborot jamiyatida axborot eng asosiy tovar resursiga aylangani bilan uni uzatuvchi tarmoqlar yoki kommunikatsiya manbai bo'lmasa, axborot qiymatga ega bo'lmaydi. Axborot jamiyat

tushunchasi o'tgan asrning 40-yillarida kibernetika fanining yuzaga kelishi bilan paydo bo'ldi. Mazkur tushuncha Amerikalik olimlar K.Shennon, N.Viner, D.fon Niyman, anglichan mantiqshunosi va kriptografi A.Tyurink, rus olimi A.N.Kolmogorov nomlari bilan bog'liq.

Masalan N.Viner o'z asarida kommunikatsion jamiyat, ya'ni kommunikatsiyaga asoslangan jamiyat haqida yozgan. 1961-yilda axborot jamiyati tushunchasi yapon olimlari Kitsyo Korokava va Tadao Umesaoning ishlarida qo'llanilgan. Shuningdek, D.Bell postindustrial jamiyati konsepsiyasini shakllantirib, hozirgi kunda axborot jamiyati konsepsiyasi tarafdorlari sifatida olib qaraladi.

Djeym Martin axborot jamiyatini "Taraqqiy etgan postindustrial jamiyat" sifatida olib qaraydi. Uning fikricha, postindustrial jamiyat 1960-70-yillarda Yaponiya, AQSH va G'arbiy Evropa davlatlarida shakllangan. "U axborot jamiyatining quyidagi mezonlarini ajratib ko'rsatadi.

1. Texnologik mezon: Asosiy faktor – axborot texnologiyalari ishlab chiqarishda tashkilotlarda, kundalik hayotimizda va ta'lim tizimida keng qo'llaniladi.

2. Ijtimoiy mezon: Axborot hayot sifatini o'zgartiruvchi eng asosiy stimulyator sifatida olib qaraladi va «Axborot ong» shakllantiriladi.

3. Iqtisodiy mezon: Axborot iqtisodiyotning asosiy omilini tashkil etib, resurs, xizmat, tovar sifatida qo'llaniladi.

4. Siyosiy mezon: Axborot erkinligi siyosiy jarayonlarda aholining har xil sinflari va ijtimoiy qatlamlari orasida konsensusni oshiruvchi sifatida xarakterlanadi.

5. Madaniy mezon: Axborot madaniy qadriyat sifatida tan olinib, individ va yaxlit jamiyatning rivojlanishida informatsion qadriyatlar hisobga olinadi" [3,89]. Bu bilan D.Martin axborot jamiyatining eng asosiy tayanch elementi sifatida kommunikatsiyani e'tirof etadi.

Adabiyotlarda informatsion jamiyat tushunchasi XX asrning 60-70-yillarida qo'llanilgan deb berilgan. E.G.Solovevning fikricha, axborot jamiyati tushunchasi yapon nazariyotchisi K.Koyamaga tegishli bo'lib, L.D.Reyman mazkur terminning muallifi sifatida yapon olimi Yu.Xayashini e'tirof etadi. 1960-yilda axborot tushunchasi AQSH va Yaponiya olimlari F.Maklup hamda T.Umesao tomonidan bir vaqtning o'zida ilmiy muomalaga kiritilgan.

Jamiyatni axborotlashtirishni o'rgangan xorijiy olimlar D.Bell, O.Toftler, M.Kastels (Amerika), A.Turen, J.Furaste (Frantsiya), Yu.Xabermas (Germaniya), E.Masuda (Yaponiya), Rus olimlaridan V.M.Grushkov, V.G.Afanasev, N.N.Moiseyev, A.I.Rakitov, A.V.Sokolov, A.D.Ursullardir. D.Bell 1973-yilda axborot jamiyatini kelajak ijtimoiy tizimning loyihasi sifatida olib qaraydi. Postindustrial jamiyatini xizmatlar jamiyati deb ataydi.

Axborot jamiyatida jamiyatning sun'iy tarzda qurilishiga hech qanday shubha tug'dirmaydi. Qisqacha qilib aytganda, ko'p sondagi miflar, illyuziyalar ular real faktlarni aks ettirmaydi. Axborot jamiyatida ijtimoiy reallik makonining xarakteristikalarini diskretlik (uzuklilik), fragmentar va illyuzorlik bo'lib hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar butun ijtimoiy tizimni faol ravishda o'zgartirmoqda. Tabiiy tuzilish va madaniyat sohasi bundan mustasno emas. Raqamlashtirish madaniy makonga faol kiritilmoqda, nafaqat madaniy qadriyatlar bilan tanishish formati, balki madaniyat bilan o'zaro munosabatlarning mutlaqo yangi tajribasiga ega bo'lish mazmuni takomillashdi.

Hozirgi XXI texnologiya asrini raqamli texnologiyalar egallab bo'ldi. Rivojlangan davlatlar buni yo'liga tushib olgan va turgan manzilidan kerakli ob'yektlarni boshqarishmoqda. Masalan, katta-katta kompaniyalar Google, Yandeks kabilar dunyoning 60 foizdan ko'p internet foydalanuvchilari uchun qulay dasturlardir.

Raqamli texnologiyalar – analog darajadagi diskret diapazonlar orqali signallarni aks ettirishga asoslangan texnologiyalardir. Dunyoda raqamli texnologiyalarning diffuzion sikli har yangi avlod bilan tezlashib bormoqda. Misol uchun Telegram, Feysbuk kabi kompaniyalari dunyo aholisining 70 foizdan ko'pini egallash bilan birga raqamli texnologiyalarning yangi

bosqichini boshlab berdi. Feysbukning 2,5 mlrddan ortiq foydalanuvchilari ega ekanligi kompaniya asoschisi Mark Sukerbergga milliardlab kuniga daromad olib kelayotgani sir emas.

Darhaqiqat, axborot texnologiyalari orqali raqamli jamiyat shakllanadi. Raqamli jamiyat shakllanishi uchun, albatta birinchi navbatda, jamiyat moddiy texnik jihatdan to'liq ta'minlanishi lozim. Shuningdek, ushbu axborot texnologiyalardan foydalanishda xodimlarning raqamli savodxonligini oshirishda keng imkoniyatlar yaratilishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Yangi texnologiyalar kirib kelishidan ba'zi iqtisodchilar vahimaga tushishadi. Chunki yangi texnologiya 5 tadan 10 tagacha bo'lgan ishchi o'rnini egallashi mumkin. Hozir yangi texnologiyalar makroiqtisodiyotning asosiy bo'g'ini hisoblangan ishsizlikka qanday ta'sir o'tkazishini tahlili qilamiz. Yangi texnologiyalar yangi ish o'rinlarini yaratadi va hattoki ish o'rinlari yaratilishining "oltin davriga" sabab bo'ladi.

XXI asrga kelib, sanoat inqilobi IT-texnologiyalari taraqqiyoti natijasida raqamli davr boshlandi. Bugun qadimgi grek faylasufi Pifagorning "olamning asosi – bu sonlar", "barcha narsalar – sonlardir" degan g'oyasi qanchalik haqiqatga yaqin ekanligi kuzatilmoqda.

Darhaqiqat, hozirgi kunda inson faoliyatining deyarli ko'plab sohalariga raqamlashuv jarayonlari kirib bordi. Bir so'z bilan aytganda, raqamli paradigma rivojlanishning yangi paradigmasi sifatida e'tirof etilmoqda. Bu borada olimlar raqamli paradigmaning, raqamlashuvning xilma-xil ko'plab jihatlarini o'rganmoqda.

A.Yu.Mamıchev va boshqa mualliflarning jamoaviy monografiyasida raqamlashuvning ko'p jihatli xarakter kasb etayotganligi, uning jamiyatning iqtisodiy, huquqiy va siyosiy tizimlariga ta'siri tadqiq etilgan[4,216]. Ungacha axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan davlat boshqaruv institutlari tizimiga tadbiiq etilishiga bog'liq Bet Simon Novekning "Wiki-hukumat" nomli asari chop qilindi[5,286]. Mazkur asarda muallif wiki-hukumatni – davlatni boshqarishning yangi madaniyati sifatida e'tirof etib, davlat tuzulmasining samaradorligiga, demokratiyani takomillashtirishga jamoaviy ta'sir shaklining afzalligini, ya'ni "kishilar uchun va kishilarning ishtiroki bilan – kishilar hukumati" tamoyilini belgilab beradi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlagan mamlakatlar o'z fuqarolarining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga, ayniqsa, ta'lim sohasini boshqaruv bilan chambarchas olib borishiga imkoniyat yaratadi. Demak, qaysi bir davlat yoshlarining ta'lim olishiga ko'p mablag' ajratsa, shu davlatda istiqbolda innovatsion fikrleydigan yoshlarning safi kengayib, jamiyatiga ko'p marotaba foyda keltiradi. Bugun butun insoniyat raqamli taraqqiyot bosqichini qonuniy bosib o'tayotgan ekan, Yangilanayotgan O'zbekiston ham global taraqqiyot tizimi bilan hamohang rivojlanishni taqozo etadi. Bu, o'z navbatida, jamiyatni raqamli paradigma negizida tub o'zgartirish davr talabi ekanligini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Смирнов А.В. Цифровая общество: теоритическая модель и Российская действительность // Мониторинг общественное мнения: экономическое и социальные перемены, 2021. – № 1. – С. 129-153. <https://doi.org/10.14515//monitoring.2021.1.1790>.
2. Lovink G. Requiem for the Network. In C.Gansing, I. Luchs (Eds.), The Eternal Network. The Ends and Becomings of Network Culture. – Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2020. – P. 102-115.
3. Джеймс Мартин. Информационное общество. – Москва, 1983.
4. Мамычев А.Ю. Мир в цифровую эпоху: политика, право и экономика в XXI веке: коллективная монография / А.Ю.Мамычев, Я.В.Гайворонская, Д.А.Петрова и др. – Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2020. – С. 216.
5. Новек Бет Симон. Wiki-правительство: как технологии могут сделать власть лучше, демократию – сильнее, а граждан – влиятельнее = Wiki Government / Бет Симон Новек; [пер. с англ. А.Токтопова]. –Москва: Сбербанк, 2012. – С. 286.

